

NOTA TÉCNICA

PANORAMA DA FORMAÇÃO
EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO
EM ENFERMAGEM NO BRASIL

AUTORES

Livia Angeli-Silva, Handerson Silva-Santos,
Ana Lygia Pires Melaragno e Sílvia Dias Passos

JUNHO 2025

NOTA TÉCNICA

Panorama da formação em nível de especialização em enfermagem no Brasil

**Livia Angeli-Silva, Handerson Silva-Santos,
Ana Lygia Pires Melaragno e Sílvia Dias Passos**

Rio de Janeiro

Junho/2025

NOTA TÉCNICA

Panorama da formação em nível de especialização em enfermagem no Brasil

Autores: Livia Angeli-Silva¹, Handerson Silva-Santos², Ana Lygia Pires Melaragno³ e
Sílvia Dias Passos⁴

DOI: 10.5281/zenodo.15776656

Citação sugerida: ANGELI-SILVA, L.; SILVA-SANTOS, H.; MELARAGNO, A.L.P.; PASSOS, S.D. *Panorama da formação em nível de especialização em enfermagem no Brasil*. Nota Técnica, junho, 2025. IMS-UERJ: Rio de Janeiro. DOI: 10.5281/zenodo.15776656.

Revisão: Leila Senna Maia

Arte e Diagramação: Ana Paula Ferreira

<https://politicadesaude.ims.uerj.br>

contato: contato.politicadesaude@uerj.br

Instituto de Medicina Social Hesio Cordeiro

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar

Rio de Janeiro – RJ – 20550-013

¹ Enfermeira, Professora Adjunta, Escola de Enfermagem, Universidade Federal da Bahia (UFBA).

² Enfermeiro, Professor Adjunto, Escola de Enfermagem, Universidade Federal da Bahia (UFBA).

³ Enfermeira, Coordenadora de Educação Permanente no Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás - CORA.

⁴ Graduanda em Enfermagem, Escola de Enfermagem, Universidade Federal da Bahia (UFBA).

AGRADECIMENTOS

O projeto de pesquisa “Demografia e Mercado de Trabalho em Enfermagem” está sendo desenvolvido pelo Grupo de estudos e análise de políticas, sistemas e força de trabalho em saúde do Instituto de Medicina Social (IMS) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), coordenado pelo professor Mario Roberto Dal Poz (IMS/UERJ), e os professores Dércio Santiago da Silva Jr. (FEN/UERJ), Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira (IMS/UERJ), Helena Maria Scherlowski Leal David (ENF/UERJ) e Kênia Lara Silva (ENF/UFMG).

Agradecimentos especiais à pesquisadora Leila Senna Maia pela revisão acadêmica dos manuscritos e à Claudia Camelo, Marcelle Cesário e Ana Paula Ferreira pelo apoio técnico administrativo.

Agradecemos também ao Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) pelo compartilhamento de sua Base de Dados Nacional dos Profissionais de Enfermagem, de acesso restrito.

FINANCIAMENTO

O desenvolvimento do projeto e a produção desta Nota Técnica foi possível graças ao apoio financeiro do Ministério da Saúde (MS), por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), com a intermediação da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e do Centro de Estudos, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde Coletiva (CEPESC), mediante a Carta Acordo SCON2023-00221.

RESUMO

Esta nota técnica apresenta um panorama das especialidades em enfermagem no Brasil. Foram usados dados dos registros no Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e dos cursos de especialização *lato sensu*, de acordo com a base de dados do e-MEC do Ministério da Educação. Nos dados do Cofen, foram encontrados 112.209 registros de especializações informadas por enfermeiras(os), sendo 98.488 delas classificadas neste estudo em 45 áreas especializadas, apenas 3,43% desses registros advém de cursos de residência. Destacam-se as áreas de Obstetrícia, Enfermagem do Trabalho, Urgência e Emergência, Terapia Intensiva e Atenção Primária, com os maiores percentuais de registros no Cofen, totalizando 59% destes. Contudo, esses dados do Cofen correspondem apenas a 14,9% do número de enfermeiras registradas nesse órgão. Ao analisar os egressos dos cursos de especialização, identificou-se um total de 583.087, distribuídos nas 54 áreas especializadas, conforme categorização do banco do e-MEC. A evolução da oferta de cursos de especialização em enfermagem no país é marcada por dois períodos de crescimento, sendo o primeiro de 2012 a 2016, e depois entre 2019 e 2022, sendo este último período caracterizado pela explosão da modalidade de Educação à Distância (EaD). As áreas com maior número de cursos e egressos são Terapia Intensiva, Enfermagem do trabalho, Urgência e Emergência, Obstetrícia e Oncologia. Há desigualdades na distribuição de cursos e egressos entre as regiões do país e, ao analisar as modalidades de ensino, destaca-se altas proporções da EaD em áreas clínicas, a exemplo da Oncologia, Gerontologia e Saúde Mental. O estudo aponta para a necessidade de aperfeiçoamento dos mecanismos regulatórios da formação e do exercício profissional das especialidades em enfermagem, além de seguimento de estudos para aprofundar as análises de cursos por especialidade, englobando carga horária, qualificação do corpo docente e análise do programa do curso em relação ao perfil de competências.

Palavras-chave: Demografia; Especialidades de Enfermagem; Enfermeiras Especialistas; Legislação de Enfermagem; Regulação da Formação em Enfermagem.

ABSTRACT

This technical note provides an overview of nursing specialties in Brazil. Data from registrations with the Federal Nursing Council (Cofen) and *lato sensu* specialization courses were utilized, as per the e-MEC database of the Ministry of Education. The Cofen data showed 112,209 specialization registrations by nurses, of which 98,488 were categorized in this study into 45 specialized domains; merely 3.43% of these registrations originated from residency programs. The domains of Obstetrics, Occupational Health Nursing, Urgent and Emergency Care, Intensive Care, and Primary Care account for the greatest registration percentages in Cofen, comprising 59% of the total. Nonetheless, this Cofen data represents merely 14.9% of the total number of nurses registered with this entity. A total of 583,087 graduates from specialization courses have been identified, distributed throughout 54 areas of specialization, as classified by the e-MEC database. The expansion of nursing specialized programs available in the country is broken down by two growth periods: the initial from 2012 to 2016, followed by a subsequent rise from 2019 to 2022, the latter characterized by a significant increase in the Distance Learning (DL) mode. The specialties with the greatest number of courses and graduates include Intensive Care, Occupational Health Nursing, Urgent and Emergency Care, Obstetrics, and Oncology. Inequities exist in the distribution of courses and graduates across the country's regions, with a notable prevalence of distance learning in clinical areas such as Oncology, Gerontology, and Mental Health. The study indicates the need for enhancing regulatory frameworks governing the education and professional practice of nursing specialties, alongside ongoing studies to further

analyze specialty courses, including workload, faculty qualifications, and the curriculum in relation to the competency profile.

Keywords: Demography; Nursing Specialties; Specialist Nurses; Nursing Legislation; Regulation of Nursing Education.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	9
2	METODOLOGIA	11
3	PRINCIPAIS RESULTADOS.....	13
3.1	Número de registros de especializações informadas por enfermeiras(os) no Cofen	13
3.2	Distribuição geral de cursos de especialização e de egressos no Brasil	15
3.3	Distribuição de cursos de especialização em enfermagem e de egressos no Brasil por área especializada	20
4	DISCUSSÃO DOS RESULTADOS	25
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES	28
	REFERÊNCIAS.....	29

LISTA DE FIGURAS, GRÁFICOS E TABELAS

Gráfico 1. Distribuição de registros de especializações informadas por enfermeiras(os) no Cofen, por lato sensu comum e sob forma de residência e por área especializada. Brasil, julho, 2024.	14
Gráfico 2. Série histórica do crescimento da oferta de cursos de especialização em enfermagem, nas modalidades presencial e EAD, entre 1976 e 2023.	15
Gráfico 3. Série histórica do crescimento da oferta de vagas no nível de especialização em enfermagem, nas modalidades presencial e EAD, entre 1976 e 2023.	16
Tabela 1. Distribuição de cursos de especialização ativos, em 2024, por tipo de instituição, modalidade de ensino e carga horária dos cursos.	16
Gráfico 4. Distribuição dos cursos de especialização em enfermagem, ativos em 2024, por região geográfica e modalidade de ensino.	17
Gráfico 5. Distribuição de egressos dos cursos de especialização em enfermagem, por região geográfica e modalidade de ensino. Brasil, 1976 e 2024.	18
Figura 1. Comparativo de distribuição de cursos e egressos no nível de especialização em enfermagem, por regiões geográficas, seus respectivos estados e modalidade de ensino.	19
Gráfico 6. Número de cursos de pós-graduação lato sensu em enfermagem, ativos em 2024, por área especializada e região do país.	21
Gráfico 7. Número de cursos de pós-graduação lato sensu em enfermagem, ativos em 2024, por área especializada e modalidade de ensino.	22
Gráfico 8. Número de egressos de pós-graduação lato sensu em enfermagem, por área especializada e região do país.	23
Gráfico 9. Número de egressos de pós-graduação lato sensu em enfermagem, por área especializada e modalidade de ensino.	24

1 INTRODUÇÃO

O conhecimento sobre a composição e distribuição da força de trabalho em saúde é fundamental para o planejamento e operacionalização de políticas públicas e para orientar as estratégias dos sistemas de saúde. Considerando o papel que cumpre a enfermagem brasileira no Sistema Único de Saúde (SUS), tanto pelo seu significativo número de trabalhadoras, quanto pela atuação estratégica em todos os níveis de atenção, e nas políticas e programas de saúde, a obtenção de dados atualizados sobre esse contingente profissional torna-se essencial diante dos desafios relacionados à força de trabalho em saúde. Isso inclui conhecer tanto as diferentes categorias profissionais que compõem esse campo profissional, como também suas áreas especializadas de atuação.

A atenção especializada, que compõe o segundo e terceiro níveis de atenção do SUS, tem ganhado força na agenda de governo no período mais recente, no intuito de suprir lacunas históricas de baixo acesso a esses serviços, o que tem sido um elemento complicador na resolutividade e integralidade das ações em saúde (Brasil, 2023; 2024). Para tanto, é preciso considerar a disposição de profissionais nas áreas especializadas, sobretudo aquelas tidas como prioritárias do ponto de vista do conjunto das necessidades em saúde da população brasileira.

Considerando o papel das enfermeiras, que necessariamente compõem a maioria das equipes (WHO, 2020), bem como o seu lugar estratégico, com atribuições assistenciais e gerenciais que contribuem para a organização do processo de trabalho, não só da equipe de enfermagem, e mas de toda a equipe de saúde (Leal; Melo, 2018), faz-se necessária a produção de dados que identifique essas trabalhadoras com a devida formação, qualificação especializada, bem como possível ausência delas em alguns contextos.

Neste sentido, a presente nota técnica tem por objetivo apresentar um panorama das especialidades em enfermagem no Brasil. Conforme já observado por Angeli-Silva; Santos; Melaragno, (2025), algumas fragilidades na regulação do trabalho no âmbito das especialidades no Brasil apresentam-se como obstáculos a um estudo demográfico com foco na atuação das(os) trabalhadoras(es) em enfermagem. Mesmo com a obrigatoriedade de registro no Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) para o exercício das especialidades, a proporção de enfermeiros nos bancos de dados do órgão é diminuta. Assim como também não é possível ter informações sobre seus locais de atuação, ano em que o registro foi feito, nem mesmo a unidade da federação.

Tendo em vista esse cenário, como forma de complementar a análise dos profissionais registrados no Cofen, optou-se por buscar informações sobre contingente de profissionais formados por área especializada. Para esse processo foi necessário o aprofundamento sobre como está normatizada a oferta de cursos de formação no âmbito da especialização em enfermagem no Brasil. E nesse momento foram enfrentadas mais algumas barreiras, uma vez que não existe padronização de nomenclaturas para os cursos de especialização em enfermagem com correspondências exatas às áreas especializadas (Angeli-Silva; Santos; Melaragno, 2025). E, somado a isso, no âmbito das residências, têm-se dificuldades para contabilizar egressos enfermeiros, uma vez que parte significativa desses cursos são por meio de programas multiprofissionais.

Nesse sentido, realizaram-se análises a partir dos cursos de especialização *lato sensu*, buscando responder a três questões centrais: (1) Qual a distribuição geográfica de cursos por especialidade, tipos de instituição formadora, modalidade de curso (presencial, educação à distância) e carga horária (CH)? (2) Qual o número de vagas ofertadas pelo conjunto dos cursos de especialização, modalidade de curso e distribuição por região do país? (3) Qual o número de cursos e egressos correspondente, distribuídos por região do país?

2 METODOLOGIA

Trata-se de análise estatística descritiva de bancos de dados de registro de especialistas e da formação no âmbito da especialização em enfermagem. Para o registro de profissionais foi utilizado um banco de dados com o consolidado de registros cedido para esta pesquisa pelo Cofen, referente ao mês de julho de 2024, com a relação de nomenclaturas de títulos e/ou certificados registrados, o quantitativo e a modalidade (especialização ou residência). Os dados sobre a formação foram obtidos junto ao banco do Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior (e-MEC), de acesso livre, com dados desde os primeiros cursos até julho de 2024, referentes ao nome do curso, tipo de instituição, carga horária, número de vagas e número de egressos.

Diante da diversidade de nomenclaturas de cursos de especialização nos dois bancos analisados, fez-se necessária uma categorização dos cursos por áreas especializadas. Nesse processo, foi feita uma primeira análise exploratória que resultou em uma categorização dos cursos existentes em: grandes áreas especializadas (aquelas que seriam reconhecidamente especialidades), áreas derivadas (especialidade da especialidade), áreas a definir (que carecem ainda de validação se são especialidade ou não), especializações abrangentes não correspondentes a especialidades, capacitações e/ou aperfeiçoamentos específicos, área interdisciplinar, especializações de outro campo profissional. Toda essa categorização encontra-se descrita em nota técnica anterior (Angeli-Silva; Santos; Melaragno, 2025).

Para chegar ao que seriam áreas especializadas em enfermagem, foi comparada a resolução do Cofen n. 581/2018 com o resultado de revisão da literatura e informações obtidas em sites das entidades científicas de especialistas em enfermagem, identificadas a partir de levantamento junto à Associação Brasileira de Enfermagem. Após a análise dos bancos chegou-se a três categorias: 34 grandes áreas especializadas, 23 áreas derivadas e 20 áreas a definir. Os cursos que estão nas demais categorias anteriormente citadas foram reagrupados na categoria “outros”.

Considerando essas áreas, foi realizada a classificação de todo o conteúdo dos bancos de dados. Os cursos com formação em mais de uma área foram classificados na área considerada predominante na nomenclatura. Para os cursos com formação em uma área derivada foi considerada a grande área a qual a formação estaria vinculada. Para a análise de distribuição, considerou-se o somatório das grandes áreas e áreas a definir totalizando 54 áreas.

Para análise no número de cursos existentes, foram considerados os cursos ativos no ano de 2024 e quanto aos egressos, foi considerado o somatório de todos os anos. Para análise do

banco de dados do Cofen, utilizou-se o termo “número de registro” ao invés de número de profissionais, pois considera-se que um único profissional pode ter mais de um registro de especialidade, não havendo limite.

Foi realizada a distribuição dos registros do Cofen por área especializada e modalidade de curso. Para os cursos de especialização foi feita sua análise no conjunto e sua distribuição temporal, geográfica, por modalidade e carga horária (CH). Além disso, foi feita a análise da distribuição de egressos e cursos por área especializada e modalidade de curso. Os dados foram apresentados em tabelas e gráficos conforme podem ser visualizados a seguir.

3 PRINCIPAIS RESULTADOS

Considerando os registros de especializações informadas por enfermeiras(os) no Cofen, a distribuição geral de cursos de especialização, vagas e egressos no Brasil, e essa análise por área de especialidade, os resultados encontram-se organizados nas três seções a seguir.

A apresentação dos resultados foi organizada em três seções de modo a considerar: o número de registros informados pelos profissionais no Cofen, a distribuição geral de cursos de especialização e o número de vagas e egressos, e as áreas de especialidades.

3.1 Número de registros de especializações informadas por enfermeiras(os) no Cofen

Foram encontrados 112.209 registros de especializações informadas por enfermeiras(os). Destas, 98.488 estão distribuídas em 45 áreas especializadas (nove áreas não possuem registros de enfermeiros no Cofen) e 13.721 registros em áreas categorizadas como “outros” - especializações abrangentes não correspondentes a especialidades, capacitações e/ou aperfeiçoamentos específicos, área interdisciplinar, especializações de outro campo profissional, e portanto, fora do âmbito da regulação do exercício profissional em enfermagem, conforme descrito em nota anterior (Angeli-Silva; Santos; Melaragno, 2025).

Em todas as áreas, é significativa a diferença entre os registros oriundos de especialização *lato sensu* e aqueles advindos da modalidade de residência, que no conjunto correspondem somente a 3,43% dos registros no Cofen.

No Gráfico 1, pode ser visualizada a distribuição proporcional dos registros por área especializada e sua correspondência às especializações e às residências. Destacam-se as áreas de Obstetrícia, Enfermagem do Trabalho, Urgência e Emergência, Terapia Intensiva e Atenção Primária, com os maiores percentuais, totalizando 59% no conjunto dos registros na autarquia. Chama a atenção áreas emergentes, a exemplo da Estética, que já ocupa atualmente a sétima posição em números percentuais. Destaca-se ainda que entre as 20 áreas que totalizam 76,9% dos registros no Cofen, o percentual dos cursos de residência, em relação aos demais cursos *lato sensu*, são maiores para Saúde do Adulto (21,5%), Pediatria (11,8%), Obstetrícia (8,8%), Saúde Mental (7,7%) e Cardiologia (7,2%).

Gráfico 1. Distribuição de registros de especializações informadas por enfermeiras(os) no Cofen, por *lato sensu* comum e sob forma de residência e por área especializada. Brasil, julho, 2024.

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos dados do Cofen.

3.2 Distribuição geral de cursos de especialização e de egressos no Brasil

De acordo com os dados do e-MEC, o primeiro curso de especialização na área de enfermagem foi criado em 1976 e foi o único até 1990, tendo pouca evolução numérica ao longo daquela década, com um crescimento maior, mas ainda irrisório, até 2011. Passou a apresentar um forte crescimento de novos cursos a partir do ano de 2012, com incremento entre 2014 e 2016 e, depois, com nova impulsão entre 2019 e 2022. Os números saltam de 81 novos cursos em 2011 e atingem seu pico máximo, de 1.375 cursos, em 2022.

Quanto à modalidade de oferta dos cursos, registra-se aumento no número de cursos de Educação à Distância (EaD). Esta modalidade foi criada em 2000 e teve pouca oferta até 2011, com crescimento oscilante até 2018 e crescimento acelerado a partir de 2019. Em 2020, a oferta de cursos EaD ultrapassou a modalidade presencial. Esses dados podem ser visualizados no Gráfico 2.

Gráfico 2. Série histórica do crescimento da oferta de cursos de especialização em enfermagem, nas modalidades presencial e EAD, entre 1976 e 2023.

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos dados do e-MEC.

Com o aumento do número de cursos no período estudado, identifica-se também o aumento de vagas ofertadas, no entanto em proporções bem maiores. Houve relativo crescimento entre 2011 e 2014, tendo uma aceleração dessas ofertas entre 2015 e 2019. Mas foi em 2020 que o número de vagas teve seu pico de crescimento 7,4 vezes maior em relação a 2019 (Gráfico 3).

Considerando a oferta de vagas na modalidade EaD, em 2019, o número de novas vagas ofertadas ultrapassou a modalidade presencial e em 2020 esse incremento foi de 12,6 vezes maior em relação ao ano anterior.

Gráfico 3. Série histórica do crescimento da oferta de vagas no nível de especialização em enfermagem, nas modalidades presencial e EAD, entre 1976 e 2023.

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos dados do e-MEC.

Ao comparar a distribuição de cursos por tipo de instituição, modalidade de ensino e carga horária, tem-se que 79,8% dos cursos são ofertados por instituições privadas com fins lucrativos, sendo estas instituições responsáveis por 86,4% dos cursos na modalidade EaD, conforme demonstrado na Tabela 1. No caso da carga horária, independentemente do tipo de instituição, a maior parte dos cursos tem entre 360 até 720 horas, sendo que 23% dos cursos limitam-se a exatas 360 horas e apenas 4,8% possuem mais de 720 horas.

Tabela 1. Distribuição de cursos de especialização ativos, em 2024, por tipo de instituição, modalidade de ensino e carga horária dos cursos.

CATEGORIA ADMINISTRATIVA	Nº DE CURSOS	MODALIDADE			CARGA HORÁRIA		
		Educação Presencial	Educação a Distância		CH=360h	360h<CH<=720h	CH>720h
Especial	17	12	5		2	15	0
Privada com fins lucrativos	8138	4457	3681		1789	5955	394
Privada sem fins lucrativos	1871	1313	558		525	1253	93

Pública Estadual	42	41	1	0	41	1
Pública Federal	92	75	17	15	73	4
Pública Municipal	39	39	0	6	33	0
TOTAL	10199	5937	4262	2337	7370	492

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos dados do e-MEC.

A análise da distribuição de cursos e número de egressos no território nacional, mostrou que existem diferenças de acordo com a região geográfica. Além disso, o número de cursos e de egressos nem sempre são proporcionais. Na comparação por regiões (Gráfico 4 e Gráfico 5), destaca-se o Sudeste, tanto com o maior número de cursos quanto de egressos. Além disso, o Sul e o Sudeste apresentam maior número de cursos EaD, em relação aos cursos presenciais.

Gráfico 4. Distribuição dos cursos de especialização em enfermagem, ativos em 2024, por região geográfica e modalidade de ensino.

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos dados do e-MEC.

As regiões Nordeste e Sul possuem, respectivamente, o segundo e o terceiro maior quantitativo de cursos.

No entanto, na região Norte, que possui metade do número de cursos da região Sul, quando analisado o número de egressos, essa quantidade se inverte entre as duas regiões como mostra o Gráfico 5. No Nordeste prevalece o maior número, tanto de cursos quanto egressos, na modalidade presencial em relação à modalidade EaD.

Gráfico 5. Distribuição de egressos dos cursos de especialização em enfermagem, por região geográfica e modalidade de ensino. Brasil, 1976 e 2024.

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos dados do e-MEC.

O estudo também aprofundou a análise da distribuição dos cursos e egressos no interior e de cada região, o que revelou muitas diferenças. A Figura 1 mostra essa variação.

Há uma discrepância entre o número de cursos e de egressos nos estados da região Norte em todas as modalidades. No Sul e Sudeste predominam os cursos e egressos na modalidade EaD em todos os cenários. No Centro-Oeste destaca-se a inversão dos números de cursos presenciais e de egressos na modalidade EaD no estado do Mato Grosso do Sul. Enquanto no Nordeste, que tem o maior número de cursos presenciais em todos os estados, já se nota uma inversão desse número para a quantidade de egressos da modalidade EaD nos estados do Maranhão e Piauí.

Figura 1. Comparativo de distribuição de cursos e egressos no nível de especialização em enfermagem, por regiões geográficas, seus respectivos estados e modalidade de ensino.

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos dados do e-MEC.

3.3 Distribuição de cursos de especialização em enfermagem e de egressos no Brasil por área especializada

A maior parte das áreas apresentam equivalências proporcionais entre número de cursos e de egressos. As cinco (5) áreas mais expressivas numericamente são: Terapia Intensiva, Enfermagem do Trabalho, Urgência e Emergência, Obstetrícia e Oncologia. Os Gráficos 6 a 9 mostram essa distribuição de cursos e egressos por áreas especializadas, comparando modalidade de curso e região do país.

Conforme demonstrado no Gráfico 6, a região Sudeste tem o maior número de cursos de especialização em todas as áreas e a região Norte tem os menores números. Na área de Obstetrícia, a região Nordeste se aproxima dos números de cursos da região Sudeste e tem os maiores números em quase todas as demais áreas, sendo ultrapassada pela região Sul nas áreas de Atenção Primária à Saúde, Neurologia, Enfermagem Forense, Estomatoterapia, Saúde Mental, Gerontologia e Atenção Domiciliar.

Gráfico 6. Número de cursos de pós-graduação *lato sensu* em enfermagem, ativos em 2024, por área especializada e região do país.

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos dados do e-MEC.

Quando se analisa a distribuição dos cursos por modalidade de ensino, chamam a atenção os números de cursos à distância nas áreas de Oncologia, Gerontologia, Atenção Domiciliar, Atenção Primária à Saúde, Neurologia, Traumato-Ortopedia e Saúde Mental, conforme o Gráfico 7.

Gráfico 7. Número de cursos de pós-graduação *lato sensu* em enfermagem, ativos em 2024, por área especializada e modalidade de ensino.

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos dados do e-MEC.

Quanto aos egressos por área especializada, há semelhanças na distribuição entre as áreas por região, quando comparada ao número de cursos.

Gráfico 8. Número de egressos de pós-graduação *lato sensu* em enfermagem, por área especializada e região do país.

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos dados do e-MEC.

O número de cursos e de egressos nas modalidades presencial e EaD apresentam equivalências proporcionais entre as regiões. No entanto, chama a atenção o maior número proporcional de egressos na modalidade EaD dos cursos de Estética, Nefrologia e Enfermagem Perioperatória, quando comparada ao número de cursos na mesma modalidade de ensino, conforme o Gráfico 9.

Gráfico 9. Número de egressos de pós-graduação *lato sensu* em enfermagem, por área especializada e modalidade de ensino.

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos dados do e-MEC.

4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Nos achados oriundos dos dados do Cofen, o fato do número de registros de especializações (n=112.209) ser equivalente apenas a 14,9% do número de enfermeiras registradas nesse órgão leva à necessidade de se obter outras fontes de informação sobre a distribuição de enfermeiras especialistas no país. Isso fica evidente ao totalizar o número de egressos dos cursos de especializações (n=583.087), mesmo sem contar com os dados das residências. Além disso, 12,2% dos registros no Cofen não correspondem a áreas especializadas em enfermagem, ou seja, apontam para fragilidades no processo de regulação do trabalho das(os) enfermeiras especialistas.

Ainda no campo da regulação profissional, outro dado que merece atenção é o sub-registro de especialização sob forma de residência na maioria das áreas e, em algumas delas, sequer existem profissionais registrados nessa modalidade de formação. E, neste caso, ainda se soma o problema da impossibilidade de comparar com os números de egressos, uma vez que ainda não foi possível analisar os dados das residências.

Quanto à evolução do número de cursos e de vagas nas especializações em enfermagem, cabe destacar os períodos de 2012 a 2016, e o de 2019 a 2022, com mudanças no padrão da curva de crescimento, cujas razões necessitam ser compreendidas. Sublinha-se neste último período que a principal mudança foi a explosão dos cursos e das vagas na modalidade de ensino à distância, em 2020. Ainda se destaca que a inversão do número de vagas EaD ultrapassa a modalidade presencial um ano antes dessa inversão no número de cursos. Pressupõe-se que essa explosão da EaD pode ter sido motivada pela fragilidade da regulação dessa modalidade de ensino, como também pelo uso elevado das tecnologias de informação e comunicação (TIC) no período da pandemia da Covid-19. Nesta análise não foi possível fazer correlação entre modalidade de curso e carga horária.

Fica evidente o investimento do setor privado na modalidade de Educação à Distância e a baixa participação das universidades públicas no ensino da especialização em geral e, principalmente, na modalidade EaD, mesmo com experiências de sucesso, a exemplo da Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNASUS), dentre outras. A queda no investimento no ensino público prejudica a formação profissional de modo geral e, especificamente no setor saúde, no atendimento das necessidades do SUS e na formação crítico-reflexiva. E esse processo de precarização do ensino, além de comprometer a resolutividade do sistema de saúde, compromete a valorização e segurança das(os) trabalhadoras(es) no exercício profissional e, principalmente, a segurança do usuário.

A diferença proporcional entre o número de cursos e a oferta de vagas presenciais e EaD entre estados e regiões apresenta contradições que levam a necessidade de exploração desses resultados mais amíúde para entender os motivos e as tendências de tais diferenças.

Ainda no que tange à regulação do trabalho, este estudo evidenciou a desregulamentação do ensino e do exercício profissional das especialidades em enfermagem. No âmbito da formação, como foi sinalizado na metodologia, alguns cursos apresentam conteúdos de duas ou até três áreas especializadas e o certificado gerado é possível de ser registrado no sistema Cofen/Corens. Além disso, a lacuna de regulação dos cursos *lato sensu* na área de saúde, que persiste desde 2018 (Angeli-Silva; Santos; Melaragno, 2025), contribui para essa pluralidade de ofertas de cursos e modalidades. Quanto à regulação do exercício profissional dos especialistas, mesmo com a obrigatoriedade de registro no Cofen para exercer a especialidade, ainda é baixo o percentual de pessoas que efetivamente se registram. Contraditoriamente, o fato de não haver um limite de registros, permite que um mesmo profissional registre vários cursos, sem necessariamente comprovar expertise na área, visto que o registro não exige comprovação de saberes e prática na área de especialidade.

A modalidade de Educação à Distância também se revela como motivo de preocupação no âmbito da formação do especialista, principalmente considerando as especialidades que pressupõem atuação clínica. Áreas estratégicas para a Atenção Especializada no país, como Oncologia, Gerontologia e Saúde Mental, priorizadas pelas atuais políticas do Ministério da Saúde (BRASIL, 2023;2024), já têm maior percentual de egressos em EaD, com 59,8%, 82,5% e 85,0% respectivamente. Outras áreas também chamam a atenção por já apresentarem maioria de egressos oriundos da EaD, como: Neurologia (90%), Estomaterapia (62%), Nefrologia (68%), Enfermagem Perioperatória (53%) e Urgência e Emergência (54%). Isso implica em enfermeiras(os) com certificados, mas sem nenhuma vivência prática, ou utilização de metodologias ativas, que as(os) capacitem para desempenhar atividades em áreas de complexidade clínico-assistencial.

Também ficou evidente que áreas especializadas de interesse do mercado, a exemplo da estética, têm também crescido na modalidade EaD (atualmente com 69% dos egressos nesta modalidade), com aumento de registro no Cofen, possivelmente como forma de legitimação da tentativa do fomento de criação de um nicho de profissionais liberais entre as enfermeiras e, com isso, a oferta privada de serviços, também incentivada pelo discurso do empreendedorismo.

O mercado de trabalho também pode ter induzido a dinâmica do campo após o aumento da oferta da força de trabalho da enfermeira a partir dos anos 2000. Além da busca por qualificação para competir no mercado, algumas áreas podem ter sido impulsionadas pela lógica do mercado privado que passou a cobrar especialidade em algumas áreas, mas também pela regulação do Estado, quando instituiu algumas normas regulamentadoras que exigem determinadas qualificações profissionais, a exemplo da Enfermagem do Trabalho, Urgência e Emergência e Cuidados em Terapia Intensiva. Este pode ser um dos principais fatores para que a busca por estas áreas tenha aumentado.

Um ponto importante nessa oferta de cursos e o número de egressos é sua concentração na atenção especializada, sobretudo no terceiro nível de atenção e baixa proporção na oferta de cursos e vagas nas áreas como Atenção Primária, Gerontologia e Saúde Mental.

Salienta-se que essa análise não contemplou a verificação de relação entre as diferentes cargas horárias praticadas por diferentes cursos de uma mesma área. Bem como, não foi possível responder se a proporção de cursos e egressos das regiões são equivalentes às proporções de habitantes e enfermeiras(os) nas mesmas. Essas e outras lacunas aqui sinalizadas impõem a necessidade de acesso a dados que respondam à essas questões e permitam o refinamento analítico com a continuidade dos estudos sobre a temática.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

O estudo permitiu obter um panorama das especialidades e especialistas em enfermagem no Brasil. Entretanto, aponta para a necessidade de qualificação de dados para que análises mais robustas possam ser realizadas no sentido de orientar as políticas públicas de gestão do trabalho e da educação na saúde.

Grande parte da qualificação de dados tem como pressuposto o aperfeiçoamento dos mecanismos regulatórios da formação e do exercício profissional de enfermeiras(os) especialistas. Isso perpassa por: i) definição das áreas especializadas e padronização de nomenclaturas, tanto pelo MEC como pelo Conselho profissional; ii) melhoria dos mecanismos de registro oficial de enfermeiras especialistas, com possibilidade de limite de registro por profissional; iii) atualização do banco de dados das residências, sobretudo com o quantitativo de egressos das residências multi, por categoria profissional.

Ademais, há que aprofundar as análises da oferta de cursos por especialidade, englobando carga horária, qualificação do corpo docente e análise do programa do curso em relação ao perfil de competências.

REFERÊNCIAS

ANGELI-SILVA, L., SANTOS, H. S., & MELARAGNO, A. L. P. (2025). **Desenvolvimento das especialidades em Enfermagem no Brasil: Pressupostos para um estudo demográfico** (v.0.1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15344905>

BRASIL. PORTARIA GM/MS Nº 1.604, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023. *Institui a Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde (PNAES), no âmbito do Sistema Único de Saúde.*

Disponível em:

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2023/prt1604_20_10_2023.html

BRASIL. Portaria GM/MS Nº 6.019, DE 10 DE dezembro DE 2024. *Aprova, no âmbito do Programa Nacional de Expansão e Qualificação da Atenção Ambulatorial Especializada - Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE), o Plano de Ação Regional do Distrito Federal.*

Disponível em:

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2024/prt6019_12_12_2024.html

LEAL, J.A.L., MELO, C.M.M. The nurses' work process in different countries: an integrative review. **Rev Bras Enferm** [Internet]. 2018;71(2):413-23. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0468>

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). State of the world's nursing 2020: investing in education, jobs and leadership[Internet]. 2020 [cited 2025 14 Jun]. Available from:

<https://www.who.int/publications-detail/nursing-report-2020>

NOTA TÉCNICA

Panorama da formação em nível de especialização em enfermagem no Brasil